

ГЎШТ-ЖУНДОР ҚЎЙЛАРИНИ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ

¹Шаюсупов Б.Б., ²Абдуфаттохова Э.Л.

¹Умумий зоотехния ва ветеринария кафедраси доценти, к.х.ф.ф.д (PhD)

²Зооинженерия факультети талабаси (қорақўлчилик йўналиши)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11437745>

Аннотация. “Гўшт-жундор қўйларни маҳсулдорлиги уларни ёшига ва озиклантиришга боғлиқлиги” илк бор кенг кўламда ўрганилди, ва хўжалик шароитида сифатли гўшт, жун ва сут ишлаб чиқаришнинг технологиясини авваллиги асосланди. Хўжаликда гўшт–жундор қўйларни сони, жинси, ёши ва таркиби сурув кесими бўйича бир бирига боғлиқ лекин йўналишига хос эмас, чунки хўжаликда асосан тавар маҳсулоти ишлаб чиқарилиб ички эҳтиёжни қондиришда фойдаланилган.

Калим сўзлар: совлик, гўшт, жун, тўқли, қўчқар, маҳсулдорлик, генофонд, наслчилик.

Annotation. "The dependence of meat-woolen sheep on the age and feeding of them" was studied extensively for the first time, and the primacy of technology for the production of quality meat, wool and milk in agricultural conditions was based. The number, sex, age and composition of meat-related sheep in the farm depend on each other in terms of herd cross-section but are not specific to the direction, since the farm was used to satisfy domestic extensibility, mainly by the production of Tawar products.

Keywords: cow, milk, fat and protein in milk, 4%-milk, lactation, breeding.

Кириш. Республикада барча чорва маҳсулотлари фақат фермер хўжаликлари орқали етиштирилиши бугунги кунда қўйчилик соҳаси ходимларига катта вазифалар юклатилган ва уларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этишда соҳада илмий асосланган ҳолда иш юритилиши ва урчитилаётган қўй зотларини генофондини сақлаб қолиш ҳамда такомиллаштириб бориб насл сифатини наслчилик ишларига қатъиян риоя этишни тақозо этади. Уларни такомиллаштиришга қаратилган селекция усуллари қўлланилади.

Буни инобатга олиб бу қўйларни мавжуд имкониятларини ва маҳсулот ошириш сирларини аниқлаш ва Ҳарбий қисимларда маҳсулот ишлаб чиқаришда улардан самарали фойдаланиш долзарб бўлиб ҳисобланади. Шу боисдан олиб бориладиган иш айнан бу хусусиятларни инобатга олиб ўзбек гўшт-жундор қўйларни урчитишни такомиллаштириб бориб сифатли, рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш сирларини ўрганиш уларни ишлаб чиқаришга жорий этиб самарали фойдаланишга ва арзон сифатли маҳсулот етиштиришга асос солинади[1,2].

Шу аснода Тошкент вилоятини Қибрай туманидаги №49348-сонли ҳарбий қисмини ёрдамчи хўжалигидаги қўйчилик фермасида асраб урчитилаётган “Ўзбек гўшт-жундор қўйларни маҳсулдорлиги уларнинг ёшига ва озиклантиришга боғлиқлигини” ўрганиш ва уларни негизида арзон, сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш олиб борилаётган тадқиқот ишимизни мақсади бўлиб ҳисобланади [3,4].

Бу кўрсаткичлар Қибрай туманидаги №49348-сонли ҳарбий қисмини ёрдамчи хўжалигидаги иш юритувчисининг ҳисоб-китоб журналидан ўрганилди ва олинган маълумотлар 1-жадвалда акс этирилган.

1-жадвал. Гўшт-жундор кўйларини жинси ва ёши бўйича таркиби

Турли ёш ва жинс гуруҳлари	Кўйларни сони ва таркиби	
	бош	Таркиби, %
Наслдор кўчқорлар	10	0,2
Совлиқлар	1000	27,9
Икки ёшга етмаган кўчқорлар	872	24,3
Икки ёшга етмаган совлиқлар	600	16,7
Бир ёшга етмаган кўчқорчалар	700	19,5
Бир ёшга етмаган тўқлилар	409	11,4
Жами кўйлар	3582	100

1-жадвалдаги маълумотларга кўра хўжаликда жами бўлиб 3582 бош гўшт-жундор кўйлари урчитилмоқда. Шундан, 1000 бош ёки 27,9% совлиқлар ташкил этади.

Таҳлил қилинган кўйлар сони, жинси ёши ва сурувга нисбатан таркиби йўналиши доирасида эмас, чунки бу хўжаликда асосан гўшт маҳсулотларни ишлаб чиқариб аҳолини, хизматчиларини ва шунингдек аскарларни эҳтиёжини қондиришга қаратилган.

Барча биология ва зоотехния фани олимларнинг қайд қилишича, тирик вазн ўзгариб бориши ўсиш билан боғлиқдир. Ҳайвонларда, шу жумладан кўйларда, бу хусусият эмбрионал ва пост эмбрионал даврлардан иборат. Ўсиш ёш ҳайвонларда танасини мускулларини ўсиб боришга катта ёшдагиларни эса ёғ моддасини тўпланиб қолишига боғлиқ бўлиб ҳисобланади ва уларни батафсил ўрганишни тақозо этади.

Тадқиқот учун ажратилган кўйларни тарозида тортишда олдин оч қолдирилди ёки оч қоринга тортиш ишлари олиб борилди. Турли ишлаб чиқариш технологик жараёнлари даврида амалга ошириб бордик. Тортишни биз кўзилар туғилганида, оналаридан ажратганда, қирқимда, қочирилганда амалга оширдик. Тортиш натижасида олинган маълумотлар маҳсус журналларга қайд этилди ва маскур ишимиз 2- жадвалда ўз аксини топган.

2-жадвал. Қибрай туманидаги №49348-сонли ҳарбий қисмини ёрдамчи хўжалигида Ўзбек гўшт-жундор кўзиларни тирик вазнини ўсиш динамикаси (n=10)

Кўзилар ёши	Кўзиларни жинси							
	Кўчқорлар				Урғочи кўзилар			
	Тирик вазни, кг	Дутлоқ ўсиши, кг	Қунлиқ ўсиши, г	Ўсбий ўсиши, %	Тирик вазни, кг	Дутлоқ ўсиши, кг	Қунлиқ ўсиши, г	Ўсбий ўсиши, %
Янги туғилганида	4,4	-	-	-	4,13	-	-	-
Оналаридан ажратилганида (4-4.5 ой)	29,4	25,0	185	568,2	27,2	23,07	170,96	558,6
Биринчи қирқимда (12 ой)	37,5	12,5	52,1	177,2	31,2	4,0	16,66	14,7

2-жадвалдаги маълумотлардан кўринадики, гўшт- жундор кўзиларни тирик вазни зотга ҳос ва талаб даражасида, шунингдек, кўзиларни ёши улғайган сари тирик вазни ошган. Тирик вазни бўйича кўчқорлар урғочи (ярка) кўзилардан туғилган вақтда фарқ қилган, лекин, ёши улғайган сари улар орасида сезиларли даражада фарқ мавжуд.

Бу фарқланиш кўзиларни оналаридан ажратиш даврида 2,2 кг, бир ёшида эса 6,3 кг кўчқорлар фойдасига хал бўлган. Бу ҳолатни жинсий деморфизим билан боғлиқ деб ҳисоблаймиз. Оналаридан ажратилиш ва бир яшар давридаги тирик вазнлари ошган лекин деярли даражада эмаслигини қайт этамиз. Бунинг сабабини кўзиларни мустақил хаёт кечириши ҳамда ишлов чоғида кам ва сифати яхши бўлмаган озуқаларни истемол қилишига боғлиқ бўлиб ҳисобланади.

Вазинларнинг ўсишини тахлили кўрсатадики кўзилар оналаридан ажратилган даврида туғилган даврига нисбатан ўз вазини кўчқорлар бўйича 6,7 баравар, урғочи кўзилар эса 6,5 бараварига оширган. 12 ойлигида эса кўрсаткич 1,3 бараварини ташкил этган. Бир ёшидаги ўсиш кўрсаткичи оналаридан ажратилган даврига нисбатан кўчқорларда 1,3 баравар, урғочиларда эса 1,1 бараварига ошганини кўрсатади. Бу кўрсаткичларига кўра шу ҳулосага келдикки кўзилар ёшлигида жадал ўсиб борган, ёши катталашган сари бу кўрсаткич сусайиб борган. Бу маълумотларга асосланиб тақидлаш зарурки кўчқорлар ва урғочи кўзилар 4-4,5 ойлигида жуда жадал ўсган мутлоқ ўсиш тегишли равишда 25 ва 23,02 кг ташкил этган, нисбий ўсиши эса 568 ва 558,6 фоизга тенг, суткалик ўсиш эса 185 ва 170,9 граммига етган.

Хулоса. Хўжаликда ажратиб боқилаётган қўйларнинг тирик вазни ва унинг ўзгариши уларни ёшига, жинсига ва озикланишига боғлиқ бўлиб зоотехния услубида ўрганилди янги туғилган кўзиларни тирик вазни уларнинг жинсига боғлиқ кўчқорлари 4,1 урғочи кўзиларда 4.1 кг га, оналаридан ажратиш даврида эса тегишли равишда 29,4 ва 27,2 кг га биринчи қирқим ёшида эса 37,5 ва 31,2 кг ни ташкил қилган. Катта ёшдаги қўйларни тирик вазни катта бўлиб кўчқорларда 60-70 кг, совлиқларда 50-60 кг, 9 ойлик ёшидаги кўчқорларида тегишли равишда 45-55 ва 37-42 кг ни ташкил қилган.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Каримов И.А. шахсий ёрдамчиси дехқон ва фермер хўжаликларини ривожлантириш қонуни. Тошкент -2009.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг №476 30 октябр 2003 йилдаги қарори. “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси 2004-2006 йилда фермер хўжаликларини ривожлантириш концепциясини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”
3. “Насилчилик тўғрисида” ги қонун. Тошкент 1995.
4. Тапильский И.А. «Ўзбек гўшт-жундор қўйлари» Тошкент 1974.
5. Ruzibayev N, Shayusupov B 2019 Livestock and Breeding Journal 1 25-27.